

MICRO E MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA: RASTREAMENTO DO PONTO DA MÁXIMA POTÊNCIA EM INVERSORES PARA SISTEMAS RESIDENCIAIS E INDUSTRIAIS

Deixe um comentário / Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

*Distributed Micro And Mini Generation: Maximum
Power Point Tracking in inverters for residential and
industrial systems.*

10.5281/zenodo.6522782

Autores:

Allysson Del Kyllianin Mesquita Borges

André Ferreira de Lima¹

Orientador:

Engº Ildefonso Dorizete e Silva Madruga^{***}

RESUMO

A crescente utilização de fontes renováveis em sistema de micro geração de energia levou ao aparecimento de novas tecnologias que têm como meta realizar de forma mais eficiente possível a conversão de energia de uma fonte primária renovável em outra forma de energia, particularmente a energia elétrica. Estas tecnologias se basear-se, fundamentalmente, na criação de topologias e circuitos que possibilitem melhorar a produtividade dessa conversão.

Para os sistemas fotovoltaicos conectados a rede (*Grid-Tie*) este conceito está focado na eficiência dos conversores C.C para o C.A, os quais transformam a energia solar em energia elétrica. Dentre as tecnologias introduzidas no mercado global, o aparecimento de inversores tipo string “parede” e micro inversores “telhado” levou a mudança nos projetos industriais e residenciais de sistemas fotovoltaicos visando atingir esta meta de maior eficiência na conversão.

Quando analisamos a ficha técnica de alguns inversores industriais, vemos em destaque nas suas descrições o número de entradas de MPPT (Em inglês *Maximum Power Point Tracking*, ou Rastreamento do Ponto Máxima Potência em Português) que o equipamento possui. Este trabalho visa expor as características e as vantagens desses inversores aplicados na micro geração distribuída com o uso da tecnologia do sistema de MPPT.

Palavras-chave: MPPT.Strings. Renovável. Energia. Conversão.

ABSTRACT

The growing use of renewable sources in micro power generation systems has led to the emergence of new technologies that aim to convert energy from a primary renewable source into another form of energy, particularly electricity, in the most efficient way possible. These technologies are fundamentally based on the creation of topologies and circuits that make it possible to improve the productivity of this conversion.

For grid-connected photovoltaic systems (Grid-Tie) this concept is focused on the efficiency of DC to AC converters, which transform solar energy into electrical energy. Among the technologies introduced in the global market, the appearance of string inverters "wall" and micro inverters "roof" led to changes in industrial and residential projects of photovoltaic systems in order to achieve this goal of greater conversion efficiency.

When we analyze the technical data of some industrial inverters, we see highlighted in their descriptions the number of MPPT (Maximum Power Point Tracking) inputs that the equipment has.

This work aims to expose the characteristics and advantages of these inverters applied in distributed micro Generation with the use of MPPT system technology

Keywords: MPPT. Strings. Renewable. Energy. Conversion.

1 INTRODUÇÃO

Todas as conexões strings têm o seu ponto de máxima potência rastreado simultaneamente pelo único sistema de MPPT disponível. Mesmo que o inversor possua várias entradas para a conexão de diversos string, dentro do inversor as strings são controladas como um bloco único.

Nos inversores com várias entradas diferentes de MPPT a situação do string são divididos em bloco menores e cada bloco fica sob o controle de uma entrada MPPT distinta. Os inversores mais recentes no mercado possuem de 3 até 8 entradas de MPPT exclusivamente.

Os sistemas solares fotovoltaicos são compostos pelos módulos fotovoltaicos, inversor solar fotovoltaico, estrutura de fixação dos módulos e material elétrico. Por isso, o inversor é um dos componentes mais importante do sistema de micro geração (*grid tie*) distribuída.

2 RASTREAMENTO DO PONTO DE MÁXIMA POTÊNCIA EM INVERSORES

A metodologia desse artigo é de referência bibliográfica e tem como o principal objetivo técnico do sistema de rastreamento de MPPT irá determinar a quantidade de arranjos de string que será rastreado de acordo com a queda do telhado industrial e residencial a ser instalado. Essa recomendação tem como alvo de dividir as orientações do telhado. Em outros termos, não é recomendado instalar os módulos fotovoltaico com a sua inclinação orientados para o norte e a outra face para o leste na mesma MPPT. Evitando assim, a perda de eficiência do inversor fotovoltaico. Com esse propósito, iremos apresentar as principais técnicas e cuidados que devem ter os instaladores e responsáveis técnico em seus determinados projetos fotovoltaicos.

2.1 A IMPORTÂNCIA DE CONHECER O RASTREAMENTO DOS INVERSORES E SUAS MPPT

O rastreamento do ponto de máxima potência na micro geração distribuída assegura que instantaneamente o inversor extraia a máxima potência dos módulos fotovoltaicos, variando o valor de sua tensão de operação até o ponto em que o resultado da multiplicação da tensão com a corrente forneça a maior potência naquele determinado momento.

Um problema sério recorrente na geração de energia fotovoltaica é o sombreamento em painéis, no qual, a sombra em um único módulo compromete o funcionamento do método de MPPT de todo o arranjo string. Os micros inversores levam a vantagem considerável nesse aspecto, pois possuem um MPPT para cada módulo ou no máximo para cada par de módulos, fazendo com que, caso haja sombra em apenas um módulo, os demais produzam energia normalmente sem comprometer todo o arranjo instalado.

2.2 EFEITO “MISMATCH”

Um exemplo recorrente nas micro geração industrial e residencial é o efeito mismatch, ou seja, um efeito que está atrelado quando um módulo fotovoltaico de exemplo 545 Wp é ligado a outros módulos com potência menor e características técnicas diferentes, a potência é alterada. Isso ocorre porque nas ligações em série, a menor potência é o que prevalece. Com isso, além da perda de potência (W) há perda de geração de kWh ao longo do mês.

2.2.1 DIMENSIONAMENTO E AVALIAÇÃO TÉCNICA INDUSTRIAL E RESIDENCIAL

O dimensionamento da quantidade de placas que a unidade industrial ou residência necessita, será o primeiro passo para a instalação. Em seguida a potência e o posicionamento dos módulos fotovoltaicos que serão instalados, afastando-se assim, problemas com a orientação, inclinação,

sombreamento e geração na estrutura que será projetada. Além da divisão do arranjo de string ligado em cada MPPT e o cálculo de potência gerada pelo inversor.

3 A IMPORTÂNCIA DE CONHECER A TECNOLOGIA DO RASTREIO

O Setor Elétrico fotovoltaico está em plena evolução, a cada ano os profissionais que atuam na área terão que manter-se atualizados com as novas tecnologias de rastreamento do MPP (*maximum power point*). Principalmente em sistema fotovoltaico conectados à rede (*On Grid*). Por se tratar de uma tecnologia de extrema importância no mercado, ainda existe projetos mal executados por profissionais que não contém tais conhecimento. Com esse propósito, apresentaremos na próxima seção alguns dados técnicos descrevendo as principais tecnologias e tipos de células fotovoltaicas, rastreamento do ponto de máxima potência nos inversores que contém no mercado brasileiro.

4 ANÁLISE E TÉCNICAS DO MPPT EM MICRO E MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

O presente artigo tem como propósito a análise e técnicas que compõe o sistema de micro geração distribuída aplicado no rastreamento do ponto de máxima potência em inversores industriais e residenciais. Demonstraremos a importância do estudo dessa tecnologia e ao mesmo tempo como é relevante o MPPT (*do inglês Maximum power point tracking, ou Rastreamento do ponto de máxima potência em português*) aplicado na instalação solar e seus cuidados com dimensionamento e sua eficiência aplicado na geração solar fotovoltaica.

4.1 OBJETIVO E MOTIVAÇÃO AO TEMA

Com a finalidade de alcançar nosso alvo do tema, serão abordados como objetivo específicos os seguintes itens:

- Realizar pesquisa sobre sistema fotovoltaico conectados à rede, para conhecimento das partes que o compõem;
- Compreender e avaliar o funcionamento da tecnologia do MPPT aplicado em inversores industriais e residenciais;
- Demonstrar por meio de estudo, se a disposição dos arranjos (STRINGS) dos módulos solares fotovoltaicos (MSF) pode ajudar ou prejudicar no funcionamento do rastreamento do MPPT desses inversores;
- Avaliar o nível de conhecimento técnico dos profissionais do mercado de energia solar no Brasil, quanto ao conhecimento e domínio das tecnologias e formas de instalação de sistemas solares fotovoltaicos, no que diz respeito a busca por uma melhor eficiência na instalação e operação de tais sistemas;

A motivação para trazer esse estudo refere-se com o grau de importância que os profissionais da área devem ter com o conceito de rastreamento do ponto de máxima potência em instalações

envolvendo inversores industriais e residencial.

Deve-se compreender a tecnologia do MPPT e ao mesmo tempo entender que ele é um acrônimo de quatro letras mencionados na indústria solar por muitos, mas dominado por poucos. É importante distinguir a definição de MPPT e conhecer a sua funcionalidade para ajudar o usuário a melhorar a captação de energia de sua instalação fotovoltaica, aumentando assim a lucratividade do consumidor final.

4.1.1 EFICIÊNCIA DOS MÓDULOS E MPPT DOS INVERSORES

O rastreamento do ponto de máxima potência assegura que o inversor extraia a máxima potência dos módulos fotovoltaicos, esse fator está diretamente conectado com algumas grandezas, como a temperatura e a irradiação solar que apresenta variações ao longo do dia. Dessa forma, o valor da tensão de operação até o ponto em que o resultado da multiplicação da tensão com a corrente forneça a maior potência naquele determinado momento.

Considerado as entradas MPPT, um inversor com funcionalidade de rastreamento permite uma flexibilidade na montagem dos arranjos strings em diferentes ou iguais azimutes. Possibilita também economias de produção relevantes mais altas que a energia coletada na geração. Além disso, evita-se de problemas com sombreamento na estrutura a ser projetada.

Um módulo solar é uma fonte de energia DC (*Directcurrent*) limitada e tem impedâncias internas que variam ao longo do dia, dependendo principalmente do nível de irradiação solar que atinge a face do módulo e a temperatura da célula.

Os inversores, tanto industriais quanto residenciais possuem de fábrica um sistema de segurança interna que evita danos, caso provenientes dos módulos fotovoltaicos forem ligados com a polaridade invertida. Outra característica que o inversor possui é de permitir uma determinada sobrecarga, ou seja, pode-se instalar uma quantidade de módulos com potência total acima da especificada pelo datasheet do inversor, de acordo com cada entrada da MPPT. Quando a potência nominal é atingida, a potência excedente é desconsiderada.

Durante o processo de dimensionamento do sistema fotovoltaico, deve-se ter uma atenção especial para que a tensão do conjunto de placas fotovoltaicas conectadas no inversor não seja máxima tensão de entrada, o que ocasionaria a queima do inversor.

4.1.2 CUIDADOS NO PROCESSO DE INSTALAÇÃO E PROTEÇÕES DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

Durante o processo de dimensionamento do sistema fotovoltaico, deve-se ter uma atenção especial para que a tensão do conjunto de placas fotovoltaicas conectadas no inversor não seja máxima tensão de entrada, o que ocasionaria a queima do inversor.

Para uma melhor proteção do sistema fotovoltaico, utiliza-se a instalação de uma caixa denominada *string box*, geralmente próxima dos inversores. Nela são instalados fusíveis ou disjuntores, chave seccionadora e dispositivos contra surtos (DPS), que tem o objetivo de proteger tanto o lado de corrente contínua (entrada do inversor), quanto ao lado de corrente alternada (saída do inversor para o quadro de distribuição).

A maioria desses inversores têm uma garantia dos fabricantes de 5 anos, podendo ser estendida por até 10 anos. Após este período é recomendado fazer uma análise de seu funcionamento e caso necessário realizar a troca do equipamento. Já os Micro Inversores têm uma garantia mais estendida de 10 por até 15 anos, dependendo do fabricante.

4.1.3 ENERGIA SOLAR E IRRADIAÇÃO SOLAR

Diariamente incide sobre a superfície da terra mais energia vinda do sol do que a demanda total de todos os habitantes de nosso planeta em todo o ano. Dentre as diversas aplicações da energia solar, a geração direta de eletricidade através do efeito fotovoltaico se apresenta como uma das mais elegantes formas de gerar potência elétrica.

Desde o surgimento das primeiras células solares fotovoltaicas, de elevado custo e utilizadas na geração de energia elétrica para os satélites que orbitam em nosso planeta, as tecnologias de produção evoluíram a tal ponto que se tornou economicamente viável em muitos casos a sua utilização em aplicações terrestres, no fornecimento de energia elétrica a locais até onde a rede elétrica pública não foi estendida.

O processo de conversão de energia solar utiliza células fotovoltaicas normalmente feitas de silício ou material semicondutor. Quando a luz solar incide sobre uma célula fotovoltaica, os elétrons do material semicondutor são postos em movimento, gerando assim eletricidade.

Alguns estudos apontam que até 2050 a energia solar se tornará a principal fonte de energia elétrica em todo o mundo devido às vantagens que apresenta.

- É uma energia renovável, limpa e barata, pois o sol é uma fonte de energia gratuita, ao contrário dos combustíveis fósseis que são um recurso altamente poluente e limitado, tornando-os progressivamente mais caros;
- Tem despertado o interesse de muitos pesquisadores, e quanto maior for o investimento em tecnologia mais barata ela se tornará;
- A possibilidade de instalação de painéis fotovoltaicos em regiões distantes ou isoladas;
- A pouca exigência de necessidade à manutenção.

É unânime que por meio de pesquisas científicas a energia elétrica necessária para abastecer o consumo nos próximos anos será constituído da derivação do sol.

A Figura (1) descreve o cenário de energias disponíveis no planeta e o consumo de maneira anual, onde a quantidade de energia proveniente do sol é visivelmente a mais abundante, apresentando-se como uma energia importante para solucionar a escassez de combustíveis fósseis e reduzir o aquecimento global.

Figura 1 Irradiação Solar Anual Para a Terra

Fonte: EPIA, 2008.

Fonte: EPIA, 2018

No que corresponde ao Brasil, tem-se notáveis níveis de radiação solar, uma vez que está estabelecido dentro de uma faixa de latitude em que a incidência de radiação solar é bastante elevada em comparação com o resto do planeta. Somente com a finalidade de demonstrar esta capacidade, a Alemanha, um dos países mais bem estruturados e que mais utilizam a energia solar, este exibe índices de radiação solar bem menores em comparação aos do Brasil. Em seu território onde apresenta maior incidência solar tem-se aproximadamente 1,4 vezes menos radiação solar do que o território menos favorecido do Brasil.

O Sol fornece anualmente, para a atmosfera terrestre, $1,5 \times 10^{18}$ kWh de energia. Trata-se de um valor considerável, correspondendo a 10000 vezes o consumo mundial de energia neste período. Este fato vem indicar que, além de ser responsável pela manutenção da vida na Terra, a radiação solar constitui-se numa inesgotável fonte energética, havendo um enorme potencial de utilização por meio de sistemas de captação e conversão em outra forma de energia (térmica, elétrica, etc.).

Sabemos que o sol nasce no leste e se põe no oeste, elevando no céu. Essa elevação é maior ou menor de acordo à época do ano.

O nosso planeta, em seu movimento anual em torno do Sol, descreve em trajetória elíptica um plano que é inclinado de aproximadamente $23,5^\circ$ com relação ao plano equatorial. Esta inclinação é responsável pela variação da elevação do sol no horizonte em relação à mesma hora, ao longo dos dias, dando origem às estações do ano e dificultando os cálculos da posição do sol para uma determinada data, como pode ser visto na figura (2).

A posição angular do sol, ao meio dia solar, em relação ao plano do equador (norte positivo) é chamada de declinação solar (d). Este ângulo, que pode ser visto na figura (2), varia, de acordo com o dia do ano, dentro dos seguintes limites: $-23,45^\circ < d < 23,45^\circ$

A soma da declinação com a latitude local determina a trajetória do movimento aparente do sol para um determinado dia em uma dada localidade na terra.

Figura 2 Órbita da Terra em torno do Sol, com seu eixo N-S inclinado de um ângulo de 23,5°

Fonte: CRESESB, 2008

A radiação solar que atinge o topo da atmosfera terrestre provém da região da fotosfera solar que é uma camada tênue com aproximadamente 300 km de espessura e temperatura superficial da ordem de 5.800 K. Porém, esta radiação não se apresenta como um modelo de regularidade, pois há a influência das camadas externas do Sol (cromosfera e coroa), com pontos quentes e frios, erupções cromosferas, etc.

Apesar disto, pode-se definir um valor médio para o nível de radiação solar incidente normalmente sobre uma superfície situada no topo da atmosfera. Dados recentes da WMO (World Meteorological Organization) indicam um valor médio de 1.367 W/m^2 para a radiação extraterrestre. Fórmulas matemáticas permitem o cálculo, a partir da "Constante Solar", da radiação extraterrestre ao longo do ano, fazendo a correção pela órbita elíptica.

A radiação solar é radiação eletromagnética que se propaga a uma velocidade de 300.000 km/s, podendo-se observar aspectos ondulatórios e corpusculares. Em termos de comprimentos de onda, a radiação solar ocupa a faixa espectral de 0,1mm a 5 mm, tendo uma máxima densidade espectral em 0,5 mm, que é a luz verde.

Além da efetividade do sistema, onde é dada a conversão direta de energia solar em energia elétrica utilizando o efeito fotovoltaico, as outras diferentes configurações de energias renováveis como: eólica, biogás, entre outras, são estabelecidas como uma forma indireta de geração de energia proveniente do sol.

4.1.4 CARACTERÍSTICAS DAS CÉLULAS E MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

Nesta subseção serão apresentadas as características físicas e construtivas das células fotovoltaicas, as diferenças existentes entre as células mais conhecidas no mercado, definição quanto a formação do módulo e painel fotovoltaico.

4.1.5 CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

As células fotovoltaicas podem ser fabricadas por vários materiais diferentes, porém o mais comum é o silício, por ser um material abundante e barato, acerca de 95% de todas as células existentes no mundo são de silício (VILLALVA e GAZOLI, 2012).

Como a célula fotovoltaica produz um valor pequeno de tensão e corrente, é necessário fazer associação de várias células em série e paralelo para se obter potências mais elevadas. Esse agrupamento de células é encapsulado para formar o chamado módulo, placa ou painel fotovoltaico, os três nomes têm mesmo significado. A figura (3) apresenta em mais detalhes a diferença existente entre: célula, módulo e string (conjunto de módulos fotovoltaicos).

Figura 3 Célula, Módulo e String respectivamente

Fonte: GeoPower, 2015

4.1.6 TIPOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS

Existem várias tecnologias empregadas na fabricação de células fotovoltaicas e aqui descreveremos um pouco a respeito das principais tecnologias de fabricação das células silício cristalino (c-Si), silício amorfo (a-Si), telureto de cádmio (CdTe) e disseleneto de cobre e índio (CIS e CIGS).

O silício por ser bastante utilizado em equipamentos eletrônicos. Devido ao aperfeiçoamento da sua tecnologia por meio de processos de dopagem e por ser barato, domina também o mercado das células fotovoltaicas; cerca de 87% dos módulos fotovoltaicos cristalinos no mundo até 2011 eram de silício (ZILLES, MACÊDO, *et al.*, 2012).

Figura 4 Componentes de um módulo fotovoltaico

Fonte: Solar, 2015

4.1.7 PRODUÇÃO DE ENERGIA E SUAS INFLUÊNCIAS NOS INVERSORES FOTOVOLTAICOS

Influência da radiação solar: a corrente produzida pelo painel solar está diretamente relacionada a intensidade de luz solar que incide sobre o mesmo. Quando recebe irradiância $G = 1.000 \text{ W/m}^2$ a uma temperatura de 25 graus o módulo é capaz de fornecer a corrente máxima especificada pelo fabricante, e quando em pouca potência luminosa incidindo sobre o mesmo, sua corrente cai drasticamente reduzindo assim a potência. A figura (5) exhibe as diferenças.

Figura 5 Efeito da radiação solar sobre a curva I-V para um painel de 36 células de c-Si a 25°C

Fonte: PINHO e GALDINO, 2014

Influência da temperatura: a corrente dos módulos FV não sofre alteração com temperaturas elevadas ou mais baixas e sim a tensão entre os terminais. Para temperaturas mais baixas a tensão de saída do painel é mais elevada e mais baixa para temperaturas mais altas. Este fato influencia na potência dos módulos porque a potência de saída é o produto da tensão x corrente.

A figura (6) exibe o comportamento da tensão para diferentes valores de temperaturas. As observações do comportamento da temperatura e seu efeito são destacadas entre a curva I-V em um painel de 36 células a seguir.

Figura 6 Efeito da temperatura sobre a curva I-V para um painel de 36 células de c-Si com $G=1.000\text{W/m}^2$

Fonte: PINHO e GALDINO, 2014

Folha de dados ou datasheet do módulo fornece as características elétricas referentes ao funcionamento em condições de temperatura normal de operação da célula do inglês *Nominal Operating Cell Temperature* (NOCT) $800\text{W}/\text{m}^2$ de irradiância, temperatura ambiente de 20°C e espectro de massa de ar igual a 1,5, as características em STC e os coeficientes de resposta as variações de temperatura das células que compõem o módulo. Esses fatores compreendem-se que a má instalação dos módulos fotovoltaicos em relação ao rastreamento do MPPT em inversores, podem trazer consideráveis prejuízos à eficiência de geração projetada.

4.1.8 EFICIÊNCIA NA CONVERSÃO ENERGÉTICA GERADA PELOS INVERSORES FOTOVOLTAICOS

A eficiência de conversão representa a qualidade da conversão da corrente contínua para alternada. Dentre os inversores on-grid ou comutados pela rede existe dois tipos, os sem transformador e os com transformador. Inversores sem transformador possuem rendimento bastante elevado, e pode chegar a 98% (PINHO e GALDINO, 2014), isso quer dizer que a perda de energia na conversão de contínua para alternada é pequena.

Os inversores que possuem transformador, tem a vantagem de trazer o isolamento entre os circuitos CA e CC, porém as perdas no transformador acabam prejudicando no desempenho de conversão de energia

A eficiência de um inversor que é exibida pelo fabricante na folha de dados é referente ao conjunto das equações seguintes (PINHO e GALDINO, 2014):

Eficiência de conversão:

$$N_{con} = \frac{\text{Potência instantânea na saída do Inversor } P_{ac}}{\text{Potência instantânea na Entrada do Inversor } P_{cc}}$$

Eficiência do seguidor de máxima potência:

$$N_{mppt} = \frac{\text{Potência instantânea na Entrada do Inversor } P_{cc}}{\text{Potência instantânea Máxima do Painel no presente momento } P_{mp}}$$

Onde a eficiência é dada por:

$$N_{mppt} = N_{con} N_{mppt}$$

A eficiência do inversor é fundamental na determinação das perdas gerais do sistema, cerca de 1% a mais de eficiência no inversor pode resultar em 10% a mais de energia gerada (RUTHER, 2004).

4.1.9 RASTREAMENTO DE MÁXIMA POTÊNCIA – MPPT

Atualmente, junto a elevação do consumo de energia a partir da radiação solar, procura-se inovações que, empregadas aos sistemas fotovoltaicos industriais e residenciais, sendo assim, proporcionar uma elevação da confiança e efetividade deve ser um fundamento principal nas instalações.

O rastreamento do ponto de potência máxima é geralmente parte essencial de um sistema de geração de energia fotovoltaica, por causa das características não lineares de suas grandezas fundamentais: tensão, corrente e potência.

Na mudança de magnitude da radiação solar incidente em um painel fotovoltaico acontece uma alteração proporcional na corrente produzida por esse painel. A tensão de circuito aberto tem moderadas mudanças com a alternância da intensidade luminosa, a não ser quando a radiação solar seja bastante baixa.

Desta maneira com a redução da radiação incidente transcorre um deslocamento inferior do ponto de máxima potência. Na Figura (20) representa as curvas I-V, pode-se notar algumas densidades irradiância solar incidente, ao mesmo tempo que é representado as curvas P-V na Figura (21) pode-se notar algumas densidades de irradiância solar incidente (SEGUEL, 2009).

Para potencializar a geração de energia elétrica através de um sistema fotovoltaico e elevar a efetividade global do sistema é utilizado o MPPT. Explorando as figuras (7 e 8) e (9 e 10), percebe-se que a tensão e a corrente produzida por um módulo fotovoltaico são seriamente dependentes da insolação diária e da temperatura ambiente e indicam um desempenho não linear na tensão e corrente de saída da placa, resultando, por conseguinte, a obrigação de utilizar técnicas de controle que competem a função de rastrear o ponto de máxima potência (MPPT), seja em qual for a circunstância de irradiação e ou temperatura (SPADUTO; FREITAS, 2013)

Figura 7 Representação gráfica da variação da irradiação, corrente versus tensão. Temperatura constante 25°

(Fonte: Autor, 2018)

Figura 8 Representação gráfica de efeito da variação da irradiação, potência versus tensão. Temperatura constante 25°

(Fonte: Autor, 2018)

No sentido de solucionar este problema, diversas técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência foram desenvolvidas, a partir da técnica mais simples até a mais complexa, por exemplo, lógicas Fuzzy e redes neurais, onde precisam de um grande processo de computação. Dentre as técnicas mais conhecidas, tem-se: método de tensão constante, perturbação e observação (P&O) e condutância incremental (IC).

Figura 9 Representação gráfica de efeito da variação da temperatura, Corrente versus tensão

(Fonte: Autor, 2018)

Figura 10 Representação gráfica de efeito da variação da temperatura, potência versus tensão

(Fonte: Autor, 2018)

A temperatura tem um papel importante para a performance de um sistema fotovoltaico, visto que as células possuem propensão a esquentar por causa da exibição direta a radiação solar. Para também, interiormente, uma parcela da energia recebida não é convertida em energia elétrica sendo dissipada perante ao estado de calor. Por isto, a temperatura de funcionamento da célula é geralmente superior a temperatura ambiente (CARVALHO, 2013)

Dependendo das condições climáticas (irradiação solar e temperatura), os dispositivos fotovoltaicos apresentam comportamentos variados do ponto de vista elétrico. Contudo, para uma dada condição de operação, as curvas de corrente × tensão e potência × tensão, exibem um comportamento típico, como pode ser visto na figura (11).

Figura 11 Características de um painel fotovoltaico para uma condição fixa de temperatura e irradiação solar. (a) Curva corrente versus tensão. (b) Curva potência versus tensão

(Fonte: Autor, 2021)

No gráfico de potência \times tensão, é importante destacar a existência de um ponto onde a potência fornecida pelo dispositivo é máxima. Tendo em vista essa característica, o conversor deve extrair continuamente a máxima quantidade de energia do painel solar. Isto é possível mediante o recurso de rastreamento do ponto de potência máxima (MPPT – maximum power point tracking). Devido à intermitência deste tipo de geração, é indispensável o uso da estratégia MPPT aplicada ao conversor a fim de maximizar a produção de energia, conferindo maior eficiência ao sistema.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo foi elaborado com o intuito de apresentar aspectos dos inversores solares industriais e residenciais com a atribuição do rastreo ao MPPT, com essas demonstrações ajudará aos profissionais da área à fornecer um melhor conhecimento de como exerce a captação e eficiência de energia produzida.

Conclui-se então que manusear inversores que contenha essa tecnologia requer uma prática aperfeiçoada pelo fato de corrente \times tensão dos módulos fotovoltaicos encontra-se em constante sincronia. Sendo assim, acerta-se a necessidade de conhecer o seu funcionamento, a forma de instalação, operação e monitoramento do rastreo do ponto de máxima potência.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: apresentação de citações em documentos. Rio de Janeiro, ago. 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica impressa – apresentação. Rio de Janeiro, maio 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, nov. 2018.

ABINEE. Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. Propostas para Inserção de Energia Solar Fotovoltaica na Matriz Elétrica Brasileira, 2012. Disponível em:

<<http://www.abinee.org.br/informac/arquivos/profotov.pdf>>. Acesso em: 06 novembro 2021

ABNT NBR IEC 60529 – Grau de proteção para invólucros de equipamentos elétricos

Carvalho, P. M. S. de. (2013). Modelação e Simulação de Sistemas Fotovoltaicos. INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA. Disponível em:

<http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/2541/1/Dissertação.pdf> Acesso em: 19 novembro 2021.

Micro Inversor e Inversor String: Conheça algumas vantagens e desvantagens.

<https://opussolar.com.br/micro-inversor-e-inversor-string-conheca-algumas-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 03 novembro 2021

Micro Inversores. Disponível em:<<https://aspartec.com.br/microinversor>> Acesso em: 03 novembro 2021.

Módulos Fotovoltaicos – Perdas por Mismatch em Sistema Fotovoltaico. Disponível em:

<<https://www.ecorienergiasolar.com.br/artigo/modulos-fotovoltaicos—perdas-por-mismatch-em-sistemas-fotovoltaicos>> Acesso em: 07 novembro 2021

Módulos Solares Fotovoltaicos: tecnologia de fabricação. Disponível em:

<<https://www.solarbrasil.com.br/blog/modulos-solares-fotovoltaicos-tecnologia-de-fabricacao/>> Acesso em: 08 novembro 2021.

O que é um micro inversor? Disponível em: <<https://www.hoymiles.com/2021/04/09/what-is-a-microinverter/>>Acesso em: 03 novembro 2021

PINHO, J. T.; GALDINO, M. A. Manual de Engenharia para Sistemas Fotovoltaicos. Rio de Janeiro: CEPEL – CRESEB, 2014. Acesso em: 06 novembro 2021

Seguel, J. I. L. Projeto de um sistema fotovoltaico autônomo de suprimento de energia usando técnicas MPPT e controle digital. Belo Horizonte: UFMG, 2009. Disponível em:

<<https://www.ppgee.ufmg.br/defesas/316M.PDF>>. Acesso em: 09 novembro 2021.

SPADUTO, R. R.; MELO, F. C.; CARVALHO, R. A.; FREITAS, L. C. G. Projeto de um sistema fotovoltaico de 2,16 kWp conectado à rede elétrica. XI CEEL – XI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, Uberlândia, 2013. Acesso em: 05 novembro 2021.

VILLALVA, Marcelo Gradella. Energia Solar Fotovoltaica: Conceitos e Aplicações Sistemas Isolados e Conectados à Rede – 2. ed.rev e atual. – São Paulo: Érica 2015. Acesso em: 12 novembro 2021.

1Acadêmico: Allysson Del Kyllianin Mesquita Borges e André Ferreira de Lima de (Engenharia Elétrica). E-mail: andrelima@hotmail.co.uk. Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Bacharelem Engenharia Elétrica, Porto Velho, 2022.

***Prof. Orientador (EngºIldfonso Dorizete e Silva Madruga). Professor do curso de (Engenharia Elétrica). E-mail: ildefonso.madruga@uniron.edu.br.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)